

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

3. Эрматов И. Терминология тизимида гиперо-гипонимик ва эквонимик муносабатлар (тилшунослик терминлари мисолида): Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2022. – 67 б.
4. Ҳожиёв А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. – Тошкент: Фан, 2010. – 256 б.
5. Исабеков Б. Ҳозирги ўзбек тилида лексик антонимия: Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 1973.
6. Жумаева Ф.У. Полисемем лексемалар доирасидаги синоним ва антоним семалар тадқиқи. Монография. – Тошкент: «Qaqpus media», 2019. – 136 б.
7. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: Русский язык, 1984. – 382 с.
8. Муталлибов С. Антоним сўзлар // Совет мактаби. 1955. - №4. – Б.28-30.
9. Мамасолиев И.У. Антонимические группировки в русском и узбекском языках. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Ташкент, 2011. – 25 с.
10. Новиков Л.А. Антонимия в русском языке (семантический анализ противоположности в лексике). – М.: Высш. шк., 1973. – 290 с.
11. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 128 б.
12. Одилов Ё. Энантисемиа ҳодисаси ва унинг лингвистик тадқиқи. //Тил ва адабиёт таълими. 2013. 1-сон. – Б. 34.
13. Одилов Ё.Р. Ўзбек тилида энантисемиа. Докторлик дисс... автореф. – Тошкент, 2016. – 102 б.
14. Раҳматуллаев Ш., Маматов Н., Шукуров Р. Ўзбек тили антонимларининг изоҳли луғати. – Т.: Ўқитувчи, 1980. – 232 б.
15. Сафарова Р. Лексик-семантик муносабатнинг турлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – Б. 43.
16. Усмонов С. Антонимлар. // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. 1958. №2. – Б. 33-34.
17. Шукуров Р. Ўзбек тили антонимларининг лексик-семантик табиати. Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент, 1973. – 312 б.

TERMINLARNI DAVRLASHTIRISHGA DOIR BA'ZI QARASHLAR

Mirxanova Gulandom Rustamovna,
dotsent, guli89mirxan@gmail.com
Buxoro davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Terminologiya sohasi qadim davrlardan buyon shakllangan va rivojlangan tilshunoslikning sohasi bo'lib, mazkur maqolada terminologiya sohasining o'zbek tilidagi shakllanishi, taraqqiyoti va muammolari haqidagi qarashlar o'z aksini topgan. Davrlar o'tishi bilan o'zgargan yoki eskirgan terminlarning qo'llanish doirasi haqidagi ma'lumotlar misollar orqali berilgan.

Kalit so'zlar: termin, terminosfera, davrlashtirish, sinonimiya, leksik sath.

Abstract. The field of terminology is a branch of linguistics that has been formed and developed since ancient times. This article reflects views on the

formation, development and problems of the field of terminology in the Uzbek language. Information on the scope of application of terms that have changed or become obsolete over time is provided through examples.

Keywords: term, terminosphere, periodization, synonymy, lexical level.

O‘zbek tilshunosligida terminologiya sohasi jahon malakasida bo‘lgani kabi o‘tgan asrda shakllana boshladi. Sababi fan-texnika taraqqiyoti, zamonaviy tamaddun elementlarining hayotimizga kirib kelishi natijasida tilimiz yangi terminlar bilan jadal ravishda boyib bordi. Bu davrga qadar tilimizda atamalar tizimi mavjud edi. Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” lug‘ati, shuningdek, Mahmud Zamaxshariyning “Muqaddimat ul-adab” asari turkiy atamalarni qayd etganligi bilan ahamiyat kasb etadi. Har qanday uzoq muddatdan beri yashab kelayotgan jonli til sifatida o‘zbek tili ham turli sohalaridagi atamalarga boy. Davriy mansubligiga ko‘ra turkiy, xususan, o‘zbek tilidagi termin-atamalarni bir necha guruhga ajratish mumkin.

Tarixiy terminlarni qadimgi turkiy til termin-atamaları, eski turkiy til termin-atamaları, eski o‘zbek adabiy tili termin-atamalariga ajratish mumkin. Termin so‘zlar yoki termin atamalar kundalik nutqda ham keng iste‘mol qilinishi bilan sof ilm-fanga xos terminlardan farqlanadi. Terminlar tizimi leksik sathning eng yuqori dinamikaga ega bo‘lgan qismidir. Zotan bu tizimda yangi terminlarning iste‘molga kirib kelishi, mavjud terminlarning tor nutqiy doiradan umumiste‘mol birligiga aylanishi muntazam kuzatiladi. Tilimizdagi tarixiy termin-atamalar tasnifi turli davrlardagi nutq va yozuv o‘zgarishlari bilan birga ijtimoiy-siyosiy tuzumdagi transformatsiyalar sababli farqlanadi. Keyingi uch bosqich nisbatan yangi tarixni, ya‘ni sobiq sho‘ro davrida shakllangan, o‘zlashgan, moslashtirilgan terminlar, Mustaqillik davri atamaları hamda globallashtirish va integratsiya shart-sharotidagi terminlar deb davrlashtirish mumkin. Ijtimoiy hayotdagi o‘zgarish va turli jarayonlar terminlarda akslanadi. Yangi terminlarning o‘zlashishi, eskilarining mazmunan yoki shaklan transformatsiyaga uchrashi jamiyatdagi o‘zgarishlardan dalolat beradi. [Гринев-Гриневиц С., 2008. 176] Ko‘ndalang kesilgan daraxt poyasidagi halqalar zichligi uning yoshi, yil sovuq yoki iliq kelganligidan dalolat bergani kabi tildagi terminlar yangi ijtimoiy tajriba, jamiyatdagi yangilanish va tub burilishlarni aks ettiradi.

Terminologiyani shakllantirishda adekvat yondashuv dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda yangi so‘zlarni shunchaki o‘zlashtirmasdan shu ma‘noga mos o‘z tilida tayyor bo‘lgan leksemalardan foydalanish maqsadga muvofiq. O‘z tilimizda mavjud leksemaga ko‘zda tutilgan ma‘noni to‘liq qamrash, qisqa va jarangdorlik talablarini qo‘yish lozim. Agar asl termin bir so‘zdan iborat bo‘lib o‘zbekchada faqat so‘z birikma vositasida ifodalansa, bunda ekvivalentlik tamoyili buziladi. Shuningdek, xalqaro miqyosda qabul qilinib ommalashib ulgurgan terminlarni aynan o‘zlashtirish yoki xalqaro termin asosiga o‘zbekcha qo‘shimchalar qo‘shish ham keng qo‘llanadigan amaliyotdir. [Харлицкий С., 2003. 96] Terminni o‘zlashtirish amaliyoti faqat yangi tarixiy davrga oid degan yangilish fikr mavjud. Bil‘aks, tarixiy manbalarning dalolat qilishicha qadimiy turkiy tilda ham o‘zlashma terminlar mavjud bo‘lgan. Sof turkiy tub so‘zlardan tashqari qadimiy turkiy tilda xitoy (tegin – shahzoda), sug‘d (kent – shahar) va sanskrit tilidan (cerig/ cerik – armiya) kirgan termin-atamalar uchragan. Sanskrit va xitoy tilidan o‘zlashgan atamalar vaqt o‘tib

muomaladan chiqib ketgan. Sug‘d tilidan o‘zlashgan terminlar esa atama maqomida emas, balki mavjud so‘zlarning sinonimi sifatida hanuzgacha qo‘llanishi kuzatiladi. Masalan, atamashunoslar sug‘d tilidan o‘zlashgan “qatun” termin-atamasi qadimda “malika” ma’nosini ifodalagani haqida to‘xtalishadi. Zamonaviy o‘zbek tilida bu so‘z fonetik tarkibi o‘zgarib “xotin” shakliga keldi va unda semantik siljish amalga oshib turmushga chiqqan ayol ma’nosini ifodalaydi, ya’ni termin-atama maqomini yo‘qotib oddiy leksik birlikka aylangan. Zotan so‘zning siyosiy-aristokratik ma’nosi asrlar davomida yo‘qolib ketdi. Qadimgi turkiy tilda mavjud bo‘lgan harbiy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa turli terminlarni hozirgi leksik sath tarkibiga nisbatan to‘rt turga ajratish mumkin. Bular tegin – shahzoda, yabgu – vazir kabi istemo‘ldan chiqib ketgan so‘zlar, elci – elchi kabi termin-atama sifatida saqlanib qolgan so‘zlar, *sart* – *savdogar* kabi haqorat tusini kasb etgan, tor nutqiy doirada qo‘llanuvchi so‘zlar hamda *yolci* – *sardor* (hozir: *yo‘lchi*) kabi ma’no tarkibida semantik siljish yuz bergan sobiq termin-atamalardir.

Mustaqillik davri termin sistemasini shartli ravishda ikkiga bo‘lish mumkin. Birinchidan terminlar mustabid tuzumdan qolgan ma’muriy, siyosiy atamalar o‘rniga tarixiy termin-atamalar singdirildi. Masalan, *район* – *tuman*, *министр* – *vazir* shaklida o‘zgartirildi. Fan-texnikaga oid terminlar o‘zgarishsiz qoldi – *internet*, *kompyuter*, *lombard*, *kredit* kabi yangi texnik hamda fan-texnika, iqtisodiyotga oid yangi terminlar, termin-atamalar singdirildi. Bu masalada O‘zbekiston mutlaq izolyatsiya yo‘lini tanlamadi. Garchi istiqlolning ilk yillarida samolyotni *tayyora*, respublikani *jumhuriyat* deb atash takliflari ilgari surilgan. Biroq mamlakatning xalqaro miqyosdagi integratsiyasini ko‘zda tutgan holda absolyut izolyatsiyani yoqlovchi takliflar amalda tasdiqlanmadi.

Hozir mamlakatimiz taraqqiyotning tubdan yangi bosqichi, globallashuv va integratsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Xalqaro munosabatlar axborot texnologiyalari va savdo-sotiq, iqtisodiy hamkorlik asosiga qurilyapti va tilimizda mazkur sohalarda keng qo‘llanuvchi terminlar o‘zlashuvi kuzatilmoqda. Internet platformasining yaratilishi nafaqat o‘zbek tiliga balki dunyoning barcha tillariga yangi terminlar kirib kelishini anglatdi. [Dadaboyev H., 2019. 35-38] Internetga oid terminlar bizga dastlab rus tilidan, so‘ng bevosita ingliz tilidan o‘zlashdi. Terminlarning tarjimasini, adaptatsiyasi va nutqqa muvaffaqiyatli singdirilishiga misol qilib *leksik* – *lug‘aviy*, *orfografiya* – *imlo*, *web site* – *veb sayt*, *online* – *onlayn* kabi istilohlarni misol qilish mumkin. Siyosiy-ma’muriy terminlardan *landshaft* – *landshaft*, *infrastructure* – *infratuzilma*, iqtisodiy termin *logistics* – *logistika* nutqimizda faol qo‘llanmoqda. Tarjima qilingan, transliteratsiya vositasida moslashtirilgan, sof o‘zbek tilidagi leksema bilan atalgan terminlar adekvatligi ularning tizmiyligi, uslubiy neytralligi, kontekstga ega emasligi bilan belgilanadi.

Adabiyotlar

1. Arntz R., Picht H., Mayer Felix. Einführung in die Terminologiearbeit. – Olms: Hildesheim, 2002.
2. Бегматов Э. Собственный пласт лексики современного узбекского литературного языка – Т.: В надзаг.: АН УзССР, 1988. – 140 С.
3. Гринев-Гриневиц С. Терминоведение – М.: Академия, 2008. – С. 304

4. Харлицкий С. Информационная структура термина: автореф. дисс. кан. фил. наук. М., 2003. – С. 264
5. Dadaboyev H. O‘zbek terminologiyasi. – T., 2019. – 118 b.
6. Галеева, А. Языковая реформа Ататюрка и её феноменальный успех / А. Р. Галеева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2021. № 1 (343). – С. 121-123.

O‘ZBEK TILIDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TERMINLARINING LUG‘ATLARDA AKS ETTIRILISHI VA BERILISHI MUAMMOLARI

**Xidirov Otabek Jo‘raboyevich,
f.f.f.d (PhD), dotsent,
Jizzax davlat pedagogika universiteti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi axborot texnologiyalari terminlarining qomusiy – leksikografik talqini hamda lug‘atlarda aks ettirilishi va berilishi muammolari tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot, texnologiya, lingvistika, tilshunoslik, termin, leksika, semantika, morfologiya, tafakkur, tushuncha, leksikografiya, lug‘at.

Аннотация: Проблемы задачи и разделения тестов информационных технологий информационных технологий в этой статье были проанализированы в этой статье.

Ключевые слова: Информация, технология, лингвистика, лингвистика, термин, лексика, семантика, морфология, созерцание, словарь, словарь.

Abstract: The problems of the challenge and division of information technology tests of information technology in this article have been analyzed in this article.

Keywords: Information, technology, linguistics, linguistics, term, lexics, semantics, morphology, contemplation, dictionary, dictionary.

Lug‘atchilik (leksikografiya) so‘nggi o‘n yillikda yangi texnologiyalar, korpus lingvistikasi va sun‘iy intellekt vositalari bilan uzviy integratsiyalashib, leksikografik amaliyot va nazariyani tubdan yangilamoqda. Tadqiqotchilar mazkur sohani tilshunoslikning eng tez o‘sayotgan va tez o‘zgarayotgan yo‘nalishi deya ta’kidlashmoqda.

Lug‘atlar har qanday xalqning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy taraqqiyotini aks ettiruvchi noyob lingvokulturologik fenomen hisoblanadi. Ular tilning ichki tizimini tartibga solish, normativ holatini mustahkamlash hamda ma’no doirasini aniqlashdan tashqari, jamiyatning tarixiy xotirasi va sivilizatsion yuksalishining ham muhim guvohnomasi vazifasini bajaradi. Boshqacha aytganda, lug‘at til birliklarini sanab-hisoblash bilan cheklanib qolmaydi, balki xalqning mental modeli, dunyoqarashi va hayot tarzi haqidagi ma’lumotlarni ham saqlaydigan vositadir.